

МАТРИЦА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ

Музаффарова Мохинур Умаровна

Студентка Бухарского
государственного университета

Аннотация. В этой статье изложены сведения о матрицах, история происхождения матриц и области их применения. Приведены определения действий над матрицами (операции сложения и вычитания матриц, умножение матрицы на число, операция умножения матриц, «деление» матриц, нахождение обратной матрицы), типичные примеры и их решения. Подробно изложены материалы по «делению» матрицы. Статья полезна для студентов изучающих высшей алгебры.

Ключевые слова. Натуральные числа, матрица, строка, столбец, квадратная матрица, кососимметричная матрица, нулевая матрица.

MATRITSA VA ULAR USTIDA AMALLAR

Muzaffarova Mohinur Umarovna

Buxoro davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada matritysalar, matritysalarining kelib chiqish tarixi va ularning qo‘llanilishi haqida ma‘lumotlar berilgan. Matritysalar ustida amallar ta‘riflari (matritysani qo‘shish va ayirish amallari, matritysani songa ko‘paytirish, matritysani ko‘paytirish amali, matritysani «bo‘lish», teskari matritysani topish), tipik misollar va ularning yechimlari keltirilgan. Matritysaning «bo‘linishi» haqida materiallar batafsil yoritilgan. Maqola oliy algebrani o‘rganayotgan talabalar uchun foydali hisoblanadi.

Kalit so'zlar. Natural sonlar, matritysalar, satr, ustun, kvadrat matritysalar, qiyshiq matritysalar, nol matritysalar.

MATRICES AND OPERATIONS ON THEM

Muzaffarova Mokhinur Umarovna

Student of Bukhara

State University

Annotation. This article provides information about matrices, the history of the origin of matrices and their applications. Definitions of actions on matrices (operations of addition and subtraction of matrices, multiplication of a matrix by a number, operation of matrix multiplication, «division» of matrices, finding the inverse matrix), typical examples and their solutions are given. Materials on the «division» of the matrix are presented in detail. The article is useful for students studying higher algebra.

Keywords. Natural numbers, matrix, row, column, square matrix, skew-symmetric matrix, null matrix.

ВВЕДЕНИЕ

Впервые матрицы упоминались ещё в древнем Китае, называясь тогда «волшебным квадратом». Основным применением матриц было решение линейных уравнений. Также волшебные квадраты были известны чуть позднее у арабских математиков, примерно тогда появился принцип сложения матриц. После развития теории определителей в конце XVII века Габриэль Крамер начал разрабатывать свою теорию в XVIII столетии и опубликовал «правило Крамера» в 1751 году. Примерно в этом же промежутке времени появился «метод Гаусса».

Теория матриц начала своё существование в середине XIX века в работах Уильяма Гамильтона и Артура Кэли. Фундаментальные результаты в теории матриц принадлежат Вейерштрассу, Жордану, Фробениусу. Термин «матрица» ввел Джеймс Сильвестр в 1850 г.

Матрицы применяются в повседневной жизни и используются во всех отраслях деятельности. При решении различных практических задач в математике, биологии, физике, технике, химии, экономике, маркетинге,

психологии и других областях науки используют матрицы. Отметим, матрицы широко применяются в математике для компактной записи систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) или систем дифференциальных уравнений. Матричный аппарат позволяет свести решение СЛАУ к операциям над матрицами [1-2].

Для решения различных практических задач используется всевозможное программное обеспечение, например, Microsoft Excel, MathCad, Maple, которые позволяют манипулировать целыми массивами без выполнения вычислений вручную.

Над матрицами можно выполнять некоторые действия: сложение, вычитание, умножение на число, умножение матриц, «деление» матриц (об этом будет идти речь в конце статьи), возведение в степень и т.д. Матрицы также обладают различными свойствами: коммутативность, ассоциативность и дистрибутивность относительно сложения, ассоциативность и дистрибутивность умножения и т.д.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Матрицы используются в оптике для учета отражения и преломления. Также используются в электрических цепях и квантовой механике, в преобразовании электрической энергии через резисторы и для решения уравнений сети переменного тока в электрических цепях [3].

Определение 1. Матрицей называется прямоугольная таблица из чисел с некоторым количеством m строк и с некоторым количеством n столбцов. Числа m и n называются порядками или размерами матрицы.

Отметим, что слова матрица происходят из латинского слова «matrix» и означает «источник», а также «архив», «журнал записей».

Матрицы могут быть разного размера: квадратные, прямоугольные, есть матрицы, состоящие всего из одной строки или одного столбца (горизонтальные и вертикальные).

$$A_{mn} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Размер матрицы определяется количеством строк m и столбцов n . Номера строк и столбцов – буквами i и j , соответственно.

Определение 2. Матрица размера $n \times n$ называется квадратной, число n называется порядком матрицы.

Например:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ – квадратная матрица порядка 2 или матрица второго порядка.

$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -2 \\ 1 & -3 & 2 \\ 6 & 7 & -3 \end{pmatrix}$ – квадратная матрица порядка 3.

Определение 3. Матрица размером $1 \times n$, т.е. состоящая из одной строки, называется матрицей-строкой.

Например: $A = (1,4 \ 2,1 \ 3,5 \ 4,9)$.

Определение 4. Матрица размером $m \times 1$, т.е. состоящая из одного столбца, называется матрицей-столбцом.

Например:

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

Определение 5. Если все элементы матрицы равны нулю, то матрица называется нулевой матрицей.

Например:

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Определение 6. Квадратная матрица называется диагональной, если элементы, расположенные вне главной диагонали равны нулю.

Пример диагональной матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Определение 7. Квадратную матрицу n – го порядка, у которой на главной диагонали стоят единицы, а все остальные элементы равны нулю, называется **единичной матрицей** и обозначается через E или E^n , где n – порядок матрицы. Единичная матрица порядка 3 имеет следующий вид:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Определение 8. Квадратная матрица $A = |a_{ij}|$ порядка $n \times n$ называется **верхней треугольной** матрицей, если равны нулю все элементы матрицы, расположенные под главной диагональю, т.е. $a_{ij} = 0$, при всех $i > j$.

Например:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Определение 9. Квадратная матрица $A = |a_{ij}|$ порядка $n \times n$ называется **нижней треугольной** матрицей, если равны нулю все элементы матрицы, расположенные над главной диагональю, т.е. $a_{ij} = 0$, при всех $i < j$.

Например:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 7 & 9 & 6 \end{pmatrix}$$

Определение 10. Для любой матрицы A существует противоположная матрица $-A$ такая, что $A + (-A) = 0$. Очевидно, что в качестве матрицы $-A$ следует взять матрицу $(-1)A$, элементы которой отличаются от элементов A знаком.

Определение 11. Кососимметричной называется квадратная матрица, которая отличается от своей транспонированной матрицы множителем -1 :

$$A^{(T)} = -A.$$

В кососимметричной матрице любые два элемента, расположенные симметрично относительно главной диагонали отличаются друг от друга множителем -1 , а диагональные элементы равны нулю.

Пример кососимметрической матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \\ 7 & 9 & 6 \end{pmatrix}, \quad A^{(T)} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 9 \\ 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Определение 12. Ступенчатой матрицей называется матрица, удовлетворяющая следующим условиям:

- если матрица содержит нулевую строку, то все строки, расположенные под нею, также нулевые;
- если первый ненулевой элемент некоторой строки расположен в столбце с номером i , и следующая строка не нулевая, то первый ненулевой элемент следующей строки должен находиться в столбце с номером большим, чем i .

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & -3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Операции над матрицами

Операции сложения и вычитания матриц

Обратим внимание, что можно сложить только матрицы одинакового размера. В результате получится матрица того же размера. Сложить (или вычитать) матрицы просто – достаточно только сложить их соответствующие элементы.

Приведем пример. Выполним сложение двух матриц A и B размером 3×3 .

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} \\ a_{31} + b_{31} & a_{32} + b_{32} & a_{33} + b_{33} \end{pmatrix} = C.$$

Вычитание выполняется по аналогии, только с противоположным знаком.

$$A - B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} - b_{11} & a_{12} - b_{12} & a_{13} - b_{13} \\ a_{21} - b_{21} & a_{22} - b_{22} & a_{23} - b_{23} \\ a_{31} - b_{31} & a_{32} - b_{32} & a_{33} - b_{33} \end{pmatrix} = C.$$

Умножение матрицы на число

На произвольное число можно умножить любую матрицу. Чтобы сделать это, нужно умножить на это число каждый ее элемент. Например, умножим матрицу A из первого примера на число 5:

$$5 \cdot A = 5 \cdot \begin{pmatrix} 12 & -1 \\ -5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 12 & 5 \cdot (-1) \\ 5 \cdot (-5) & 5 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 60 & -5 \\ -25 & 0 \end{pmatrix}.$$

Операция умножения матриц

Перемножить между собой удастся не все матрицы. Например, у нас есть две матрицы A и B. Их можно умножить друг на друга только в том случае, если число столбцов матрицы A равно числу строк матрицы B. При этом каждый элемент получившейся матрицы, стоящий в i – ой строке и j – м столбце, будет равен сумме произведений соответствующих элементов в i – й строке первого множителя и j – м столбце второго.

Чтобы понять этот алгоритм, запишем, как умножаются две квадратные матрицы:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 & c_2 \\ d_1 & d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1c_1 + a_2d_1 & a_1c_2 + a_2d_2 \\ b_1c_1 + b_2d_1 & b_1c_2 + b_2d_2 \end{pmatrix}.$$

Пример 1.

$$6 \times \begin{bmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 4 & 7 & 9 \\ 8 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \cdot 2 & 6 \cdot 5 & 6 \cdot 6 \\ 6 \cdot 4 & 6 \cdot 7 & 6 \cdot 9 \\ 6 \cdot 8 & 6 \cdot 3 & 6 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 30 & 36 \\ 24 & 42 & 54 \\ 48 & 18 & 12 \end{bmatrix}$$

Пример 2.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 3 \cdot 3 + (-2) \cdot 2 & 3 \cdot 4 + (-2) \cdot 5 \\ 5 \cdot 3 + (-4) \cdot 2 & 5 \cdot 4 + (-4) \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}.$$

Пример 3.

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & -5 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \\ \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + (-3) \cdot 1 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 5 + (-3) \cdot 2 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 3 + (-3) \cdot 5 + 2 \cdot 2 \\ 3 \cdot 2 + (-4) \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 3 \cdot 5 + (-4) \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 3 \cdot 6 + (-4) \cdot 5 + 1 \cdot 2 \\ 2 \cdot 2 + (-5) \cdot 1 + 3 \cdot 1 & 2 \cdot 5 + (-5) \cdot 2 + 3 \cdot 3 & 2 \cdot 6 + (-5) \cdot 5 + 3 \cdot 2 \end{bmatrix} = \\ = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -5 \\ 3 & 10 & 0 \\ 2 & 9 & -7 \end{bmatrix}.$$

Пример 4.

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 8 & -4 & 1 \\ 9 & -5 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 5 \\ 6 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2 & -3+5 & 1+6 \\ 8+3 & -4+6 & 1+5 \\ 9+6 & -5+3 & 3+2 \end{bmatrix} = \\ = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 7 \\ 11 & 2 & 6 \\ 15 & -2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Пример 5.

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 8 & -4 & 1 \\ 9 & -5 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 5 \\ 6 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-2 & -3-5 & 1-6 \\ 8-3 & -4-6 & 1-5 \\ 9-6 & -5-3 & 3-2 \end{bmatrix} = \\ = \begin{bmatrix} -1 & -8 & -5 \\ 5 & -10 & -4 \\ 3 & -8 & 1 \end{bmatrix}.$$

Деление матриц – действие над матрицами, которое в этом понятии не встретишь в учебниках. Деление матрицы А на матрицу В формально не определяют [4] (не зря брали слово деление в кавычке), а вместо этого определяют произведение матриц А и B^{-1} , или по другому говоря, если есть необходимость разделить матрицу А на матрицу В, то в этом случае используют одно из свойств степеней (вместо деления одну матрицу умножают на матрицу, обратную второй матрице):

$$n^{-1} = \frac{1}{n}.$$

Согласно этому свойству разделим матрицу A на матрицу B :

$$\frac{A}{B} = A \cdot B^{-1} \text{ или } \frac{A}{B} = B^{-1} \cdot A.$$

Так как, известно, что умножение матриц не обладает свойством коммутативности. Поэтому, деление матриц (по выше сказанному смысле) это две разные операции – левое деление и правое деление. Заметим, что операции левого и правого деления матриц используются в программировании.

Коротко напишем алгоритм нахождения «деления» матрицы.

– если матрица B не является квадратной или если ее определитель равен 0, то «однозначного решения нет». Если B квадратная матрица и определитель не равен нулю, то переходим на следующий шаг;

– найти обратную матрицу B^{-1} ;

– перемножить матрицы $A \cdot B^{-1}$ (левое) или $B^{-1} \cdot A$ (правое). Результаты могут быть различными (умножение матриц не обладает свойством коммутативности).

Определение 13. Пусть A – произвольная матрица. Матрица B называется обратной к A , если $AB = BA = E$, где E – единичная матрица. Если матрица, обратная к A , существует, то матрица A называется обратимой. Матрица, обратная к A , обозначается через A^{-1} .

В определении ничего не говорится о размерах матрицы A и обратной к ней матрицы. Но, из замечания о произведениях матриц в разном порядке вытекает замечание о квадратности обратимой матрицы.

Если матрица A обратима, то она является квадратной матрицей, а обратная к ней матрица является квадратной матрицей того же порядка, что и A .

Теорема. Пусть A — квадратная матрица. 1) Матрица, обратная к A , существует тогда и только тогда, когда матрица A невырожденна; 2) Если матрица A невырожденна, то матрица, обратная к A , единственна и может быть вычислена по формуле

$$A^{-1} = \frac{\widehat{A}^T}{\det A}.$$

Здесь \widehat{A} присоединенная по отношению к матрице A , и ее столбцы состоят из алгебраических дополнений к элементам, расположенным в соответствующих строках исходной матрицы A и $\det A = |A|$.

Доказательство теоремы, вычисление детерминанта матрицы и присоединенной к ней можно найти в [1].

Пример 6. Дана матрица A . Найдите обратную матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -4 & -3 \\ 0 & 6 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Решение. Вычислим определитель матрицы, используя разложение по строке 2:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 3 & 3 & -4 & -3 \\ 0 & 6 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -0 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -4 & -3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} + 6 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -4 & -3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} - \\ &-1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 & -3 \\ 5 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 & -4 \\ 5 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 0 + 6 \cdot 2 - (-30) - 43 = -1. \end{aligned}$$

Определитель отличен от нуля, так что матрица A обратима. Пусть

$$\|A\| = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \\ A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} \end{pmatrix}.$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 7, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -3,$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 6 & 1 \\ 5 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -41, \quad A_{14} = (-1)^{1+4} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 6 & 1 \\ 5 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 59,$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -4 & -3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -5, \quad A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -4 & -3 \\ 5 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 2,$$

$$\begin{aligned}
 A_{23} &= (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 & -3 \\ 5 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 30, & A_{24} &= (-1)^{2+4} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 & -4 \\ 5 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 3 \end{vmatrix} = -43, \\
 A_{31} &= (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -4 & -3 \\ 6 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -12, & A_{32} &= (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 5, \\
 A_{33} &= (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 & -3 \\ 0 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 69, & A_{34} &= (-1)^{3+4} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 & -4 \\ 0 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \end{vmatrix} = -99, \\
 A_{41} &= (-1)^{4+1} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -4 & -3 \\ 6 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 19, & A_{42} &= (-1)^{4+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -8, \\
 A_{43} &= (-1)^{4+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 & -3 \\ 0 & 6 & 1 \\ 5 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -111, & A_{44} &= (-1)^{4+4} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 & -4 \\ 0 & 6 & 1 \\ 5 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 159.
 \end{aligned}$$

Найдем матрицу из алгебраических дополнений:

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} 7 & -3 & -41 & 59 \\ -5 & 2 & 30 & -43 \\ -12 & 5 & 69 & -99 \\ 19 & -8 & -111 & 159 \end{pmatrix}$$

Выполним транспонирование матрицы из алгебраических дополнений:

$$\hat{A}^T = \begin{pmatrix} 7 & -5 & -12 & 19 \\ -3 & 2 & 5 & -8 \\ -41 & 30 & 69 & -111 \\ 59 & -43 & -99 & 159 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}
 A^{-1} &= \frac{1}{\det A} \times \hat{A}^T = \frac{1}{(-1)} \times \begin{pmatrix} 7 & -5 & -12 & 19 \\ -3 & 2 & 5 & -8 \\ -41 & 30 & 69 & -111 \\ 59 & -43 & -99 & 159 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} -7 & 5 & 12 & -19 \\ 3 & -2 & -5 & 8 \\ 41 & -30 & -69 & 111 \\ -59 & 43 & 99 & -159 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье представлен обзорные материалы по матрицам, история матриц и их применения. Примеры решений по матрицам объяснено простым языком. Поскольку операция «деления» матрицы на матрицу в классической литературе не упоминается, поэтому в статье дается подробная информация о ней.

Предоставленная информация поможет учащимся научиться выполнять операции над матрицами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)

1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры, Москва, Наука, 1968 г., 432 с.
2. Курош А.Г. Лекции по общей алгебре. Москва, Наука, 1973 г., 400 с.
3. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. Санкт-Петербург-Москва-Краснодар, издательство «Лань», 2010 г., 480 с.
4. <https://people.richland.edu/james/lecture/m116/matrices/operations.html>.